

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
FAVQULODDA VAZIYATLAR VAZIRLIGI
FUQARO MUHOFAZASI INSTITUTI**

**“XALQARO TABIIY OFATLAR XAVFINI KAMAYTIRISH KUNI”GA
BAG‘ISHLAB, “O‘ZBEKISTONDA IQLIM O‘ZGARISHI BILAN
BOG‘LIQ FAVQULODDA VAZIYATLARNING OLDINI OLISH VA
OQIBATLARINI KAMAYTIRISH MASALALARI” MAVZUSIDA
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI MATERIALLARI
TO‘PLAMI**

Toshkent – 2023

sharoitiga salbiy ta'siri kuzatilmoqda. Hozirgi suv taqchilligi sharoitida sizot suvlarining "irrigatsion" oqimlarini aniqlash va bunday oqimlarni sug'oriladigan maydonlardan, suv omborlari hamda kanallardan shimilgan suvlarni to'sib, ularni to'plagan holda qayta foydalanishga e'tibor qaratish zarur. Suv resurslarining tanqisligi davrida sizot suvlari zaxiralarini hisobga olgan holda zaxlangan shahar hududlarining meliorativ sharoitini yaxshilash usullarini ishlab chiqish, mavjud drenaj tizimlaridan samarali foydalanish hamda yangi drenaj tizimlarni loyihalash va ularning konstruksiyalarini takomillashtirishga qaratilgan ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish muhim ahamiyat kasb etadi.

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД СНИЖЕНИЯ ЗАСОЛЕНИЯ ПОЧВЫ В ВЕГЕТАЦИЮ ПРИ ОРОШЕНИИ ХЛОПЧАТНИКА

Ю.И.Широкова, Г.К.Палуашова, Ф.Ф.Садиев, Д.Т.Кодиров

(Научно-исследовательский институт ирригации и водных проблем)

По данным министерства водного хозяйства на 01.01 2022 г. площади засоленных земель в Узбекистане составляют 1908,2 тыс. га, или 44,2 % от орошаемой территории. При этом площади земель со средней и сильной степенью засоления составляют 584,5 тыс. га, или 30,6 % от засоленных.

Из-за распространения засоления на орошаемых землях происходит снижение продуктивности земель, в связи с этим требуется разработка новых технологий менее водоёмких методов борьбы с засолением, с использованием мирового опыта, в том числе регулирование солевого режима почв в период вегетации растений, применение адаптированных культур (и сортов), к засолению к дефициту воды.

В лаборатории почвенных исследований и мелиоративных процессов ведётся научно-экспериментальный поиск новых, альтернативных методов мелиорации засоленных почв на основе тщательного изучения, мелиорирующего и почво- и водосберегающего воздействия местных

биопрепаратов, а также и химически безвредных химических препаратов-усилителей выщелачивания солей Сперсал и Биосолвент.

Почвы имеют однородный профиль: средне и легко суглинистые, средней степени засоления (ЕСе 6-8 dS/m).

В Мирзаабадском районе Сырдарьинской области на хлопковом поле АВП Янгибад ф/х “Ильёс Маллаев хотираси” на площади участка 1 га проведены полевые опыты в вариантах: “Контроль” - обычная технология полива и “Опыт” - применение препарата “Биосолвент” в период вегетации, методом опрыскивания почвы 10 % раствором препарата перед первым поливом. (*Биосолвент - отечественный препарат для усиления промывки засоленных почв от солей: полимерная композиция на основе ионогенного полимера и поверхностно - активного вещества*). В неразведённом виде, имеет рН 2. Превращает нерастворимые соли поливалентных ионов Ca^{+2} и Mg^{+2} в растворимую форму и улучшает структуру почвы. Гипсовый слой почвы, после орошения заявляемой композицией, разрушается, почва становится более рыхлой)

Рабочая гипотеза в использовании препарата - десоленизаторов в период вегетации, состоит в том, что, при проведении поливов, можно создать отрицательный солевой баланс в корневой зоне, не затрачивая дополнительное количество воды для создания /усиления промывного режима орошения.

Проведённый эксперимент оценивается на основе сопоставления результатов лабораторных анализов почвы по датам наблюдений. В статье представлены выборочные материалы данного исследования.

Из приведённой таблицы, видно влияние препарата Биосолвент на снижение засоленности почвы по ЕСе за вегетационный период. Вначале опыта (весной) среднее по участку засоление почвы по ЕСе, не имело существенных различий между вариантами: как в слое 0-30 см, так и в слое 0-70 см. От начала поливов и до конца наблюдений, уже имеются

значительные различия по ЕСе между вариантами. В слое 0-30 см они составляют 2,4 dS/m, а в слое 0-70 см -2,1 dS/m.m.

Таблица 1

**Статистические показатели изменения засоления почвы, по ЕСе, dS/m
(из пяти точек в каждом варианте)**

Показатели	Исходное			Среднее от начала поливов			Изменение засоления за вегетацию			Число раз
	К	О	О-К	К	О	О-К	К	О	О-К	
<i>Слой 0-30 см</i>										
Среднее	6,3	6,1	-0,2	6,0	3,6	-2,4	-1,8	-2,8	-0,9	1,5
Min	5,2	5,5	0,2	3,7	2,5		-3,8	-4,7		
Max	7,8	7,0	-0,8	8,5	4,7		0,1	-1		
Размах	2,5	1,5	-1	4,8	2,2		3,8	3,7		
<i>Слой 0-70 см</i>										
Среднее	6,7	6,4	-0,3	6,4	4,3	-2,1	-1,5	-2,2	-0,7	1,5
Min	5,5	5,9	0,4	4,8	3,6		-1,3	-2,6		
Max	7,9	7,6	-0,3	7,6	4,7		-1,7	-2,5		
Размах	2,4	1,6	0,8	2,8	1,1		-0,4	0,1		

По данным наблюдений за весь период вегетации (с 02.06 по 30.08), приведённым в таблице, видно, что под воздействием орошения, засоление почвы снизилось на обоих вариантах. В слое 0-30 см: на 1,8 dS/m на контрольном варианте, и на 2,8 dS/m, на варианте с Биосолвентом (соответственно, в слое 0-70 см, эти цифры составили 1,5 и 2,2 dS/m).

Из рисунка видно снижение засоления почвы с момента первого полива под влиянием Биосолвента и пролонгированное воздействие препарата на снижение засоления в почве при втором поливе и до конца вегетации.

По данным анализов почвы, под воздействием вегетационного полива хлопчатника по бороздам, произошло выщелачивание солей и ионов из слоя 0-70 см. Так, ЕСе почвы уменьшилось на 5,1% (к исходному), содержание общего количества солей, - на 10,3 %, SO_4^{2-} и Ca; Соответственно, на 12,2 % и на 10,3 %, а содержание калия,- на 28,6%. При этом произошло увеличение содержания ионов магния (на 23,3 %) и натрия (на 14,3 %).

По сравнению с обычным поливом, при применении препарата, засоление почвы снизилось больше. По ЕСе и по общему количеству солей (плотному остатку): соответственно на 23,3 и 17,4 %, а по хлору, сульфатам, кальцию эта разница составила, соответственно: 11,4 %; 16,5 %; 12,2 %. При этом вымыты токсичные ионы магния (-25,1 %), и натрия (-22,2 %), в то время как при обычном поливе, их содержание возросло.

Динамика засоления почвы в слое 0- 70 см за период вегетации (средние значения по вариантам опыта).

По результатам фенологических наблюдений, которые были упомянуты в публикации на варианте с Биосолвентом была получена прибавка урожая хлопка 7,4 ц/га. Вероятно, это произошло за счет снижения осмотического и токсического эффекта, создаваемого солями в почвенном растворе.

Результаты исследования эффективности применения Биосолвента в качестве средства усиления выщелачивания солей при вегетационных поливах (альтернатива промывному режиму орошения, осуществляемого путём подачи дополнительного объёма воды для выщелачивания солей), можно считать положительными. Использование препарата позволяет

экономить 20-25 % оросительной воды, которая необходимо затратить для выщелачивания солей.

- Отрицательного воздействия препарата на почвы не было обнаружено.

Биосолвент - это органическая полималеиновая кислота с добавками.

- Препарат Биосолвент может быть рекомендован на средnezасоленных почвах, как средство регулирования сезонного засоления почвы в условиях а) недостатка воды для промывки или создания промывного режима орошения, б) плохого состояния дренажа и невозможности водоотведения, то есть при промывке почвы методом осаждения солей вниз.

IQLIM O‘ZGARISHI SHAROITLARIDA SUG‘ORILADIGAN YERLARNING SHO‘RLANISHI, BOTQOQLANISHI VA SIZOT SUVLARI KO‘TARILISHI HOLATLARINING OLDINI OLISH BO‘YICHA CHORA- TATBIRLAR

G.N.Raximov, B.K.Saliyev, P.G.Raximov, M.B.Saliyeva

(Irrigatsiya va suv muammolari ilmiy-tadqiqot instituti)

D.T.Qodirov

(Favqulodda vaziyatlar vazirligi Fuqaro muhofazasi instituti)

Respublikamizda sug‘oriladigan mintaqalarda joylashgan barcha ekin maydonlari va aholi yashaydigan hududlardagi yerlar zax bosib, sho‘rlanib, botqoqlanib, sizot suvlari sathi ko‘tarilib, tabiiy ofatlarga bog‘liq favqulodda vaziyatlarni yuzaga keltirmoqda. Bunday xolatlarda injenerlik himoyalash tizimlarini mukammallashtirish, loyihalash sifatini oshirish, yangi inshoot va drenaj konstruksiyalarini, samarali texnologiyalarni qo‘llash kabi tabiiy va antropogen omillarni o‘rganish hamda bino va inshootlarni zaxlanishdan muhofaza qilib oldini olish chora-tadbirlarini hududiy va lokal tamoyillarini ishlab chiqish zarur. Shuning bilan birgalikda zax va sho‘r yerlarda namlik va tuz harakati bino-inshootlarning mustahkamligiga ta’sir o‘tkazishini hisobga olib, qariyb 70 foiz eskirgan suv inshootlarini qayta tiklash kabi strategik tadqiqotlarni amalga oshirish lozim.

M U N D A R I J A

1	Sh.X.Djo'rayev	FAVQULODDA VAZIYATLAR VAZIRI O'RINBOSARINING ANJUMAN ISHTIROKCHILARIGA SO'ZLAGAN NUTQI.....	3
2	Djefri Idjumba	UNICEF BOLALAR XAYRIYA FONDINING O'ZBEKISTONDAGI VAKOLATXONASI BOSHIG'I O'RINBOSARINING ANJUMAN ISHTIROKCHILARIGA SO'ZLAGAN NUTQI.....	4
3	A.X.Qo'ldoshev N.N.Nazarova	O'ZBEKISTONDA IQLIM O'ZGARISHI MUAMMOLARI VA ULARNI HAL ETISH YO'LLARI	5
4	X.N.Alibayev, B.F.Xikmatov	TO'G'ONLI KO'LLAR GIDROMETEOROLOGIK REJIMINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	10
5	M.Y.Muxitdinov, N.M.Djumayev	GIDROMETEOROLOGIK XAVFLI JARAYONLAR OQIBATLARIDAN INFRATUZILMALARNING BUZILISHI HODISALARINI KUZATISH NATIJALARI.....	17
6	F.A.Abdiqodirov, B.Y.Kurbanov, N.A.Abdullayev	O'ZBEKISTONDA KUCHLI ZILZILA BILAN TABIIY OFAT OQIBATLARINI KAMA Y TIRISH CHORA- TADBIRLARI.....	24
7	I.B.Kupaysinov, K.J.Shirinov	EKOLOGIK XUSUSIYATLI FAVQULODDA VAZIYATLAR VA ULARNI OLDINI OLISH.....	31
8	С.В Мягков	ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ.....	36
9	J.J.Karimov	RESPUBLIKA HUDUDIDAGI SEYSMOPROGNOSTIK MONITORING TIZIMI.....	46
10	Л.Г. Галимова, С.Г.Ким	АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ УСИЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ГЛОБАЛЬНЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА	51
11	К.Б.Юлдашев	МЕТОДЫ ИННОВАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ОПАСНЫХ ЯВЛЕНИЙ.....	55
12	M.X.Tinibekov, S.Sh.Raximov	ISSIQ IQLIM SHAROITIDA QUTQARUVCHILARNING OVQATLANISHI.....	59
13	N.M.Djumayev	XORIJ DAVLATLARNING GIDROMETEOROLOGIK XAVFLARDAN MUHOFAZA QILISH TIZIMIDA ILG'OR TAJRIBASI.....	64
14	R.S.Sobirov	13-OKTABR - XALQARO TABIIY OFATLAR XAVFINI KAMA Y TIRISH KUNI. OFATLARNI OLDINI OLAYLIK!.....	70
15	N.M.Djumayev	YAPONIYA METEOROLOGIK AGENTLIGI TAJRIBASI MISOLIDA GIDROMETEOROLOGIK XAVFLI HUDUDLARNI OLDINDAN PROGNOZLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	74
16	K.A.Djumakulova	AHOLINI FAVQULODDA VAZIYATLARDA TO'G'RI HARAKAT QILISHGA TAYYORLASH.....	79
17	D.T.Qodirov, Y.N.Tleubayev, B.A.Davurov	SUV OMBORIDA KO'CHKIDAN HOSIL BO'LADIGAN TO'LQINLAR BALANDLIGINI BAHOLASHGA OID TADQIQOTLARNING TAHLILI	84

18	X.G.Azimov, A.A.Tursunov	ATROF-MUHITNING HOLATI BILAN BOG'LIQ MAVJUD MUAMMOLAR VA ULARNI HAL ETISH YO'LLARI.....	94
19	Sh.Atabayev	YER SAYYORASIDA IQLIM O'ZGARISHLARI VA UNING SABABLARI.....	100
20	O.M.Yo'ldosheva, Q.M.Murtazayev	YONG'IN NATIJASIDA AJRALADIGAN TUTUNLARNING EKOLOGIYAGA TA'SIRINI O'RGANISH.....	105
21	B.K.Saliyev, G.N.Raximov, E.I.Berdiyorov, M.B.Saliyeva	MURAKKAB GIDROGEOLOGIK SHAROITDAGI HUDUDLARDA ZAMONAVIY DRENAJ TIZIMINI LOYIHALASH.....	110
22	Ю.И. Широкова, Г.К. Палуашова, Ф.Ф. Садиев, Д.Т. Кодиров	ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД СНИЖЕНИЯ ЗАСОЛЕНИЯ ПОЧВЫ В ВЕГЕТАЦИЮ ПРИ ОРОШЕНИИ ХЛОПЧАТНИКА.....	114
23	G.N.Raximov, B.K.Saliyev, P.G.Raximov, M.B.Saliyeva, D.T.Qodirov	IQLIM O'ZGARISHI SHAROITLARIDA SUG'ORILADIGAN YERLARNING SHO'RLANISHI, BOTQOQLANISHI VA SIZOT SUVLARI KO'TARILISHI HOLATLARINING OLDINI OLISH BO'YICHA CHORA-TATBIRLAR.....	118

**“XALQARO TABIIY OFATLAR XAVFINI KAMAYTIRISH KUNI”GA
BAG‘ISHLAB, “O‘ZBEKISTONDA IQLIM O‘ZGARISHI BILAN
BOG‘LIQ FAVQULODDA VAZIYATLARNING OLDINI OLISH VA
OQIBATLARINI KAMAYTIRISH MASALALARI” MAVZUSIDA
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI MATERIALLARI
TO‘PLAMI**

**Texnik muharrir:
S.D.Najimov**

**Nashrga tayyorlovchi:
Qodirov D.T
Davurov B.A**

Terishga berildi 10.10.2023-yil. Bosishga ruxsat etildi 10.10.2023-yil.
Qog‘oz bichimi 210/297. Adadi 25 nusxa

O‘zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi
Fuqaro muhofazasi instituti
Tahririyot-noshirlik bo‘limida chop etildi.

Manzil: Toshkent shahar, Mirzo-Ulug‘bek tumani Anaybuloq ko‘chasi 3-uy
Tel: (71) 230-40-23, Fax: (71) 266-50-36